

MANNON UYG'URNING TAVALLUDI VA FAOLIYATI

Sultonov Dostonbek

O'zDSMI FMF "Dramatik teatri rejissorligi" 2-bosqich talabasi
sultonovdoston07@gmail.com

Ravshanjon Zunnunov Polatovich

Ilmiy rahbar: O'zDSMI FMF o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7840350>

Annotatsiya. Mannon Uyg'urning tavalludi va faoliyati keng yoritildi. Teatrda rahbarlik qilish, repertuar bilan bog'liq barcha masalalarni hal etish, aktyorlik va rejissyorlik san'atini rivojlantirish bilan bog'liq masalalarni hal etish truppaning badiiy rahbari Mannon Uyg'ur zimmasiga yuklatildi.

Kalit so'zlar. Zanjirli, Mannon, Gorod, Turon, Usuli jadid, Azimiy, Tohir va Zuhra.

Toshkentning Zanjirli mahallasidagi shaharning obro'yi boylaridan hisoblangan Majid oqsoqolning 1987 yilda tug'ilgan uchinchi o'g'liga Mannon deya ism qo'yildi. Bolakay yetti yoshga to'lganida onasi Ibodat buvi o'g'lining qo'lidan yetaklab to'g'ridan-to'g'ri madrasaga emas, Toshkentda 1904 yilda ilk bora ziyoli Azimiy tomonidan ochilgan, bepul "Usuli jadid" maktabiga olib boradi. Usuli jadid maktabidagi o'qishning to'rtinchi yillarida maktabdosh o'rtoqlari bilan Konkaga osilishib, "Gorodga" (yangi shahar O'rda suvidan kun chiqar tomondagi chiqadigan ruslar yashaydigan qismi) chiqadigan bo'lishdi. Ayniqsa, "Xiva" teatrida ko'rsatiladigan sinematograf tomoshalari Mannonda o'zgacha taassurot qoldiradi. Avvaliga "dorbozlar" o'yinlariga taqlid qiladigan bo'lsa, endi sinematografda aks ettirilgan o'yinlarga taqlidan o'zi to'qigan voqealarni ijro eta boshlaydi. Yangi maktabda o'qib mukammal xat-savodini chiqargan Mannonni Shayhontohurdagi Eshonquli dodxoh madrasasiga topshirishadi. Mazkur bino sho'rolar davrida musodara qilinib, undan omborxon, artel, ma'muriy bino sifatida foydalangan. O'tgan asrning o'ttizinchi yillarida shu yerda Kino arteli tashkil etilgan. "Nasriddin Buxoroda", "Tohir va Zuhra", "Alisher Navoiy" "Sinchalak" kabi kinofi lmlar shu yerda suratga olingan. Bino 1966 yildagi zilzila oqibatida qattiq shikastlangan. Navoiy nomidagi ko'chani kengaytirilishi munosabati bilan buzib tashlangan. Ma'lumki Oktabr to'ntarishi jamiyat hayotining siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayotida keskin burilishlarga sabab bo'ldi. Toshkent shahrining o'zidagi ko'p sonli havaskorlik truppalari qatorida "Turon" truppassi, o'zining qishlik (Eski shahardagi Mahsido'zlik mahallasida) va yozlik "Rohat bog'chasi" binosiga ega bo'lganligi truppa a'zolarini muntazam faoliyatlarini davom ettirib, to'planib yangi asar ustida ishlashga, tayyor spektakllarni namoyish qilish imkonini berardi. 1918 yilning 18 iyunida Eski shahardagi bino musodara qilinib, "Turon" truppassiga tekinga foydalanish uchun beriladi. Teatrda rahbarlik qilish, repertuar bilan bog'liq barcha masalalarni hal etish, aktyorlik va rejissyorlik san'atini rivojlantirish bilan bog'liq masalalarni hal etish truppaning badiiy rahbari Mannon Uyg'ur zimmasiga yuklatildi. Shu kundan iborat truppaning havaskorlik davri tugab, davlat teatriga aylantiriladi. (Teatrda berilgan bu bino 1926 yildan, ya'ni, teatrda yangi bino qurilib, ishga tushirilganidan so'ng aktyorlarga yotoqxon qilib beriladi. Mannon Uyg'urning tashkilotchilik va rejissyorlik faoliyatiga nazar tashlanadigan bo'lsa, 1918 yil mart oyidan 1919 yil sentabr oyiga qadar bir o'zi o'n beshta asar sahnalashtirgan. To'g'ri bu asarlar Hamzaning "Zaharli hayot" asaridan boshqa o'n to'rtta asar bir pardali pyesalar bo'lgan. Yangi binoga ega bo'lgan teatr endilikda o'z xo'jaligi, o'z repertuariga ega bo'lishi, aravasini o'zi tortishi kerak edi. "Spektakl

o'ynaydigan kunlarimiz sertashvish bo'lardi, – deb ma'lumot beradi truppa ishtirokchisi Ali Ardobus, – uyma-uy yurib, tanishbilishlarimiznikidan tomoshaga kerakli kiyim-kechak, rekvizitlarni yig'ib kelar edik". Teatrda repertuar tanqisligidan habardor bo'lgan davlat idoralari buni bartaraf etish uchun "Zamonaviy pyesalar" yaratish uchun tanlov e'lon qiladi. Lekin hali dramaturg degan tushunchaning o'zi amaliyotga kiritilmagan, pyesa qanday yozilishi to'g'risida yetarli bilimning o'zi ham yo'qligi sababli shoir CHO'lpon teatrga adabiy emakdosh qilib birlashtiriladi. O'z navbatida Uyg'ur "Xo'rxo'r", "Na qonur, na qondirur", "Tursunali va Ballibodi", "Yomon qardosh" kabi asarlarni o'zbek tiliga tarjima qilib sahnalashtiradi. 1921 yilda "O'lka namuna o'zbek teatri" tashkil topdi. Bu Turkiston jumhuriyatining birinchi markaziy davlat trupпасi edi. Yangi truppaning asosiy ijodiy kuchlari "Karl Marks" teatrning yetakchi artistlari tashkil qildi, boshqa truppalardan ham talantli yoshlar tanlab olindi. Buxoro xalq komissari Fayzulla Xo'jayev taklifi ga binoan, 1921 yilda Mannon Uyg'ur Buxoroga safarbar etiladi. U Buxoroga kelishi bilan shahar maktablari oralab kam sonli havaskorlik to'garaklari, maktab ta'limining adabiyot darslarida qatnashadi. Teatr san'ati to'g'risida qiziqarli suhbatlar o'tqazadi. O'zi ijro etgan rollardan ayrim sahnalarni ko'rsatadi. Nihoyat, bir necha oy o'tkazilgan ko'rik-tanlovlar xosilasi o'laroq Hikmat Latipov, Lutfulla Nazrullayev, Sa'dixon Tabibullayev va Nabi G'aniyev singari qobiliyatli yoshlarni tanlab olib, teatr ishiga jalb qilindi. Bu teatr 1922 yilda sahnalashtirilgan "Tuhmatchilar jazosi" spektakli bilan ochildi. Shundan so'ng Behbudiyning "Padarkush", "Yo'lbars Olim", "Turkiston tabibi" asarlari sahnalashtiriladi. Turkiston hukumati 1922 yilning 20 iyunida Maorif xalq komissarligi ta'minotida bo'lgan Eski shaharda yagona o'zbek teatrlarini tiklash va uni Maorif xalq komissarligi ta'minotida qoldirish to'g'risida maxsus qaror qabul qilindi. Shunga ko'ra, "Turon" trupпасi o'rniga "Namuna" deb nomlangan trupпасi yana tiklandi va o'z ishini davom ettirdi. Uyg'ur Buxorodan qaytib, 1922 yilda teatrdagi qizg'in ish boshlab yuboradi. Unda yozilishicha, Moskvada aktyorlik mahorati maktabi ochilganligi, qiziquvchilar "Aktyorlik maktabi"ga taklif qilingan edi. Bu ish ayni Mannon ko'nglidagi orzu edi. Darhol sayrusayohatni yig'ishtirib, shu kursning rejissyorlik bo'limiga kirib, o'qishni boshlab yuboradi. Ma'lumki, 1920 yilda amirlik tugatilib, Buxoro xalq Respublikasi e'lon qilinganidan so'ng Buxoro xalq komissari Fayzulla Xo'jayev tashabbusi bilan Moskvada Buxoro xalq maorif uyi ochildi. Mannon Uyg'ur ayni shu Maorif xalq uyi Moskvada turkistonlik o'zbeklarni teatr sohasi bo'yicha o'qitish uchun bir studiya tashkil etish to'g'risidagi taklif bilan murojaat qiladi. Boshqa yurtlardan teatr sohasi bo'yicha o'nlab talabalar o'qitilayotgan bir vaqtda, Turkistondan bir o'zi, bu ham bo'lsa o'z tashabbusi bilan bu yerga kelib bilim orttirayotgani, lekin bir o'zi bilan O'zbekistonda teatr ishini butunlay o'nglab bo'lmasligini tushuntirishga harakat qiladi. 1923 yil kuzida RSFSR maorif xalq komissari A.V.Lunacharskiy qabuliga kirib, ahvolni tushuntiradi. Fayzulla Xo'jayevning bevosita say-harakati bilan Moskvadagi Spiridonova ko'chasida joylashgan "Xalq maorif uyi"da yuz o'quvchiga mo'ljallangan "Teatr studiyasi" tashkil etish to'g'risida qaror qabul qilinadi. Studiyada o'qitish ishlari 1924 yilning kuz oylaridan boshlangan bo'lib, bu ishga ham M.Uyg'ur boshqosh bo'ladi. O'quvchilarni tanlash uchun Farg'ona muzofotiga Ishoq qori Karimov, Buxoroga Fatxulla Umarov yuboriladi. Toshkentdan Abror Hidoyatov, Yetim Bobojonov, Muzaffar Muhamedov, 14 yoshlik Sora Eshonto'rayeva, Tursunoy Saidazimova, 13 yoshlardagi Zamira Hidoyatova ham uydagilaridan yashirincha paranji yopingan holda Moskvaga yetib boradi. Andijondan Ishoq qori Karimov, Qo'qondan Hojisiddiq Islomov, Buxorodan Lutfulla Nazrullayev, Sa'dixon

Tabibullayev, Sharif Qayumov, Hikmat Latipov, Nabi G'aniyev, G'ulom Isomov, Ne'mat Rahmatov, Xojiqul Rahmatillayevlar Moskvaga borishga rozi bo'ladilar. O'zbek yoshlarini o'qitish uchun Vaxtangov studiyasining binosi tanlab olinadi. Birinchi dars boshlangan chog'da studiya ustaxonasida 24 kishi o'tirardi. Studiyachilarning moddiy sharoitlari ta'minoti bilan doimiy shug'ullanish uchun o'sha davrda ma'rifatchi va maorif ishlarida o'zining tashkilotchiligi bilan diqqatga tushgan Shokirjon Rahimiy – studiya direktori, adabiy emakdosh va tarjimon – Abdulhamid CHO'lpon, Badiiy rahbar – Mannon Uyg'ur tayinlanadilar. Moskva studiyasidagi mashg'ulotlar ikki shaklda; nazariy va amaliy shaklda olib boriladi. O'qishing birinchi yilda asosan rus tilini o'rganish, "Aktyorlik mahorati" bo'yicha mashq va etyudlar ustida ish olib borilgan bo'lsa, spektakllar ustida ishlash 1926 yildan boshlanadi. Vaxtangov rejissura maktabi qoidalari aktyorlardan tashqi va ichki ifoda vositalari yuksak darajadagi qobiliyatni talab qilishi, ijodiy tafakkurga erkinlik berish, musiqa, sahnaviy marom va muhitni his qilish, so'zlarni aniq talaffuz qilish, fi krlar ravon, ta'sirli chiqishi uchun har bir so'zning ostida ma'lum aniq bir harakat bo'lishi, aktyor ijrosi zavqli, ehtirosli bo'lishi, sahnadagi har bir katta-kichik rol ta'sirli, ifodali, ma'lum bir shaklga solingan bo'lishi talab qilingan. Shunday qilib o'sha 1926 yil ilk bora "Malikai Turandot" spektakli ustida ish boshlanadi. Asarni o'zbek tiliga CHO'lpon tarjima qiladi. Navbatdagi spektakl Gogolning "Revizor" spektakli bo'ldi. Bu asarni ham CHO'lpon tarjima qiladi. Mazkur pyesa ustida ishlash jarayonida ijodiy mashg'ulotlar hamda ularni amaliyotda qo'llash nazarda tutilgan edi. Studiyachilar 1926 yilning yozgi ta'til vaqtida O'zbekistonning o'sha vaqtdagi poytaxti Samarqand shahriga kelib o'zlari o'tgan yillar davomida erishgan yutuqlarining hosili sifatida, mazkur ikki spektakl hamda "Yana uylanaman" pantomima spektakllarini namoyish etadilar. Bir so'z bilan aytganda, 1927 yil O'zbek Milliy teatri ijodiy parvozining bir necha pog'ona yuqoriga ko'tarilish yili sifatida tarix sahifalarida muhrlanib qoladi. O'zbek drama truppasining o'ttizinchi yillargacha bo'lgan eng katta yutuqlaridan biri bu Xurshidning "Alisher Navoiy" dostoni asosida yozilgan "Farhod va Shirin" musiqali dramasi bo'ldi. O'zbek teatrining o'ziga xos taraqqiyot yo'lini, ijodiy yo'nalishini, milliy shaklini aniq belgilab olishda ko'pchilik tomoshabinlarning fi kr-mulohazalari, talab-ehtiyojlari, istaklarini o'rganish va bilish sahna ahli, xususan, Mannon Uyg'ur uchun zarur edi. Shu bois tomoshabinlarni teatrga ko'plab jalb qilish, ularning ehtiyojlarini sinchiklab o'rganish maqsadida teatrning o'zida bir qator ishlarni amalga oshiradilar. Teatr olamida katta-shov-shuvga sabab bo'lgan, Shekspirning "Hamlet" pyesasi ustidagi tayyorgarlik ishlari 1933 yilda boshlanadi. Xuddi shu yili Hamza nomidagi drama teatriga "Akademik teatr" faxriy unvoni berildi. Ma'suma Qoriyeva, Mariya Kuznetsova, Sora Eshonto'rayeva, Yetim Bobojonov, Abror Hidoyatov, Mirshohid Miroqilovga "O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist", Mannon Majidov Uyg'urga "O'zbekiston xalq artisti" unvoni beriladi. Men, – deb yozadi Mannon Uyg'ur o'z esdaliklarida, – Moskvada MXAT (Moskva Badiiy akademik teatri) ajoyib spektakl "Gamlet"ni ko'rgach, uni o'zimizda ham qo'yamiz, Gamlet rolini Abror o'ynaydi degan qarorga keldim. Biroq men Shekspir asarining ijrochilaridan yuksak madaniyat va katta mahorat talab qilishini tushunardim, shuning uchun biz "Gamlet"ni faqat o'n yildan so'nggina sahnalashtirishga kirishdik". Shubha yo'qki, Uyg'ur Shekspir asarini sahnalashtirishda milliy dramaturgiyamizning kelgusi rivojlanishini ham nazarda tutgan. Shuning uchun bo'lsa kerak, "Hamlet" premyerasi o'tgandan keyin Uyg'ur "Biz endi dramaturglarga ham talabni katta qo'yishni o'rgandik. O'zbek tomoshabinini jahon dramaturgiyasi durdonasi bilan bahramand

etishni yuksak farz deb bilamiz, ayni vaqtda ular Shekspir dahosini qadrlaydi, uning beqiyos mahoratini e'zozlaydi", – degan edi. Buyuk Shekspirning "Hamlet" asarini Cho'lpon tarjima qilgan. U Moskvada davolanib qaytganidan so'ng teatrda Mannon Uyg'ur yonidan nari ketmay, tarjimani takomillashtirish ustida tinmay ishladi. Pyesadagi har bir monologni tarjima qilar ekan, uning har bir satrini bir necha variantda yozib kelar va Og'a boshliq ijrochilar bilan muhokama qilinardi. Eng jarangdor, tomoshabinga tez yotib boradigan so'zlargina olib qolinardi. Cho'lpon ham o'z navbatida chaynalgan, jarangsiz, yuki yengil, hissiz so'zlardan qochar, aktyorlarga takrortakror o'qitib ko'rar, Abror Hidoyatovga ma'qul bo'lgan matni oqqa ko'chirardi. Har kuni mana shunday og'ir mehnat qilingani uchun asarning mohiyatmaqsadi artistlarning vujudiga singib ketdi. Matn artistlarning o'z mulki bo'lib qoldi. 1935 yilning 11 fevral kuni O'zbek teatri tarixida yangi sahifa ochildi. Shu kuni Hamza nomidagi O'zbek akademik drama teatri Shekspirning "Hamlet" spektakli namoyish etildi. (Jamoatchilik ko'rigining ertasigayoq hali e'lonlar chiqmasdan turib "Hamlet"ning dastlabki o'n spektakliga chiptalar sotib bo'lingan edi). Shu munosabat bilan "Pravda Vostoka" gazetasi o'zining 1935 yil 21 fevral sonida quyidagilarni yozgan edi: "Tomoshabinlar spektaklning ko'pchilik sahnalarini gulduros qarsaklar bilan qarshi oladilar. Hamlet (Abror Hidoyatov) bilan postanovkachi Uyg'ur va rejissyor Bobo Xo'jayevlar qaytaqayta sahnaga chaqirilaverdi. Tomosha zali har kuni parangi yopingan kampirlar, salla o'ragan oppoq soqolli mo'ysafidlar, yoshlar, o'zbek ziyolilari bilan liq to'la. Teatr eshigi oldida "Hamlet"ga tushmoqchi bo'lganlarning son-sanog'i yo'q. Ular orasida qiyomiga yetkazib qo'yilgan spektaklni yana bir bor ko'rish niyatida yurganlar ham oz emas. Teatr foyesida "Hamlet"ning yuksak did bilan nashr etilgan o'zbekcha tarjimasi (Abdulhamid Cho'lpon tarjimasi) qo'lqo'lga tegmay sotilib, antrakt paytlari shu yerning o'zidayoq havas bilan o'qiladi". Qariyb 24 yillik umrini, bilimi va sog'lig'ini teatr san'ati rivojiga bag'ishlagan Mannon Uyg'ur 1938 yilda ana shu tuzum oqibatida tazyiqqa uchradi. Cho'lpon, A.Qodiriy, Fitrat, Xurshid, Gulom Zafariy, Ziyo Saidlarning "hamfi kri" sifatida, o'zi tashkil etgan teatrdan haydab solishadi. To'qqiz oy, taqataq eshiklarni qoqib adolat talabida bo'ldi. Idorama -idora adolat tilab sarson bo'ldi. Tirikchilik tashvishida, Moskvadan adolat qidirdi. Topilmadi. Ammo san'at san'atkorni qidirib topdi. Hamza nomidagi o'zbek akademik drama teatri Mannon Uyg'ursiz huvillab qoldi. Moskvadan yordamga yuborilgan "og'alarimiz" haqiqiy "Og'a"ning o'rnini to'ldira olmadi. Teatr jamoasi faqat Uyg'urni qo'msadi. Uyg'urni so'radi. Uyg'urni talab qildi. 1941 yilda Uyg'ur yana o'zining buyukligiga yarasha bo'yladi. Shekspirning "Otello"si na faqat o'zbek tomoshabinlari hatto moskvalik shekspirshunoslarining ham qalbini titratdi. Morozovdek taniqli shekspirshunos olim, Uyg'urning rejissyorlik, Abror Hidoyatovning aktyorlik mahoratiga tan berdi. Bu haqda "Zvezda Vostoka" jurnalida "Hamlet" va "Otello" kabi Shekspirning murakkab pyesalari ustidagi Hamza teatri ijodiy ishlari, o'zbek teatr san'atining eng gullab-yashnaganligidan dalolat beradi, – deb yozgan edi". M.Uyg'ur 1941-1945 yillarda "Alisher Navoiy" spektaklini sahnalashtiradi. Ammo har ehtimolga qarshi Mannon Uyg'ur og'ir betoblikdan so'ng, 1955 yil, 16 oktabr kuni 58 yoshida Toshkentda olamdan o'tdi.

References:

1. Abul- Kasimova X., Rojdeniyeo'zbekskogokino, T., 1965;
2. TeshabayevDj., Putiipoiski, T., 1972;

3. TeshabayevDj., O'zbekskoyekino: traditsii, novatorstvo, T., 1979;
4. Hasanov B., O'zbekhujjatlikinosi, T., 1972;
5. Abul-KasimovaX..TeshabayevDj., M irzamuhamedova M., Kino O'zbekistona, T., 1985.

INNOVATIVE
ACADEMY